

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В МЕДИАДИСКУРСЕ

Султонов Аслбек Авазбек угли - магистрант Андижанского филиала Туранского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648363>

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к изучению языковой личности в медиадискурсе. Анализируется значение данного понятия в современной лингвистике, раскрываются когнитивный, прагматический и дискурсивный аспекты исследования языковой личности, а также особенности её проявления в медиасреде. Особое внимание уделяется тому, что медиадискурс становится пространством активной самопрезентации личности, выражения оценочности, коммуникативного воздействия и формирования отношения аудитории к сообщаемой информации. Подчеркивается, что языковая личность в медиадискурсе реализуется через выбор лексики, синтаксических средств, стилистических приемов и стратегий речевого поведения. Делается вывод о том, что изучение языковой личности в медиадискурсе позволяет глубже понять специфику функционирования языка в условиях современной массовой и цифровой коммуникации.

Ключевые слова: языковая личность, медиадискурс, речевое поведение, язык СМИ, коммуникация, прагматика, дискурс, медиалингвистика.

Abstract: This article examines modern approaches to the study of linguistic personality in media discourse. It analyzes the significance of this concept in contemporary linguistics and reveals the cognitive, pragmatic, and discourse-related aspects of the study of linguistic personality, as well as the specific features of its manifestation in the media environment. Special attention is paid to the fact that media discourse becomes a space for the active self-presentation of personality, the expression of evaluation, communicative influence, and the shaping of the audience’s attitude toward the transmitted information. It is emphasized that linguistic personality in media discourse is realized through the choice of vocabulary, syntactic means, stylistic devices, and strategies of speech behavior. The article concludes that the study of linguistic personality in media discourse makes it possible to gain a deeper understanding of the specific functioning of language in the conditions of modern mass and digital communication.

Keywords: linguistic personality, media discourse, speech behavior, media language, communication, pragmatics, discourse, media linguistics.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mediadiskursda til shaxsini o‘rganishning zamonaviy yondashuvlari ko‘rib chiqiladi. Mazkur tushunchaning zamonaviy tilshunoslikdagi ahamiyati tahlil qilinadi, til shaxsini o‘rganishning kognitiv, pragmatik va diskursiv jihatlari, shuningdek, uning media muhitda namoyon bo‘lish xususiyatlari yoritiladi. Alohida e’tibor mediadiskurs shaxsning faol o‘zini namoyon etish, baholashni ifodalash, kommunikativ ta’sir ko‘rsatish va auditoriyaning uzatilayotgan axborotga munosabatini shakllantirish maydoniga aylanishiga qaratiladi. Mediadiskursda til shaxsi leksik birliklar tanlovi, sintaktik vositalar, stilistik usullar hamda nutqiy xulq strategiyalari orqali namoyon bo‘lishi ta’kidlanadi. Maqolada mediadiskursda til shaxsini o‘rganish zamonaviy ommaviy va raqamli kommunikatsiya sharoitida tilning ishlash xususiyatlarini chuqurroq anglash imkonini berishi xulosalanadi.

Kalit so‘zlar: til shaxsi, mediadiskurs, nutqiy xulq, OAV tili, kommunikatsiya, pragmatika, diskurs, medalingvistika.

В современной лингвистике понятие языковой личности занимает одно из центральных мест, поскольку позволяет рассматривать человека не только как носителя языка, но и как субъекта мышления, культуры и коммуникации [4:61]. Современное изучение языковой личности особенно актуально в пространстве медиадискурса, который рассматривается как особая форма речевой деятельности, связанная с коммуникативной ситуацией, социальными условиями и целями общения [1: 136–137]. В медиадискурсе языковая личность проявляется через выбор лексики, способов оценки, стратегий воздействия и форм самопрезентации [2: 37]. Когнитивный аспект исследования позволяет выявить связь языка с познавательной деятельностью человека и системой представлений о мире. Лингвокультурологический подход подчеркивает, что язык выступает не только средством общения, но и носителем культуры, ценностей и национально-специфических смыслов [6: 46]. В свою очередь, дискурсивный подход дает возможность рассматривать языковую личность как носителя определенных концептов, ценностных установок и моделей речевого поведения.

Одной из ключевых теоретических основ такого анализа является концепция Ю. Н. Караулова, согласно которой языковая личность представляет собой сложную структуру. Исследователь указывает, что в центре внимания оказываются основные параметры, характеристики и целостная структура языковой личности [4: 8]. При этом автор подчеркивает, что включение языковой личности в лингвистическую парадигму позволяет достичь более полного понимания языка как явления исторического, социального, психического и системного. Особый интерес для современного языкознания представляет трехуровневая модель языковой личности. По Караулову, она включает вербально-семантический, лингво-когнитивный (тезаурусный) и мотивационный уровни [4: 51]. Такая модель особенно продуктивна для анализа медиадискурса, поскольку позволяет выявлять, каким образом языковая личность проявляется не только в словаре и грамматике, но и в системе знаний, ценностей, целей и мотивов речевого поведения. Именно поэтому изучение медиатекста сегодня невозможно без обращения к вопросу о том, кто говорит, с какой целью говорит и каким образом выстраивает коммуникацию с аудиторией.

На вербально-семантическом уровне языковая личность проявляется через употребление слов, устойчивых сочетаний, типовых конструкций и речевых клише. На этом уровне единицами выступают отдельные слова, отношения между которыми образуют сложную вербальную сеть, а стереотипами становятся наиболее ходовые стандартные словосочетания и формульные фразы. Для медиадискурса этот уровень имеет принципиальное значение, поскольку именно здесь формируется языковая ткань текста: подбираются нейтральные или экспрессивные слова, используются клишированные обороты, метафорические выражения, заголовочные модели, риторические конструкции. Через этот уровень можно выявить индивидуальный стиль автора, степень его ориентации на стандарт или, напротив, на выразительность и оригинальность. На лингвокогнитивном, или тезаурусном, уровне исследователь предлагает рассматривать обобщенные понятия, крупные концепты, идеи и устойчивые смысловые связи между ними. Именно этот уровень особенно важен для анализа медиадискурса, потому что медиатекст всегда строится вокруг определенных концептов: общество, государство, культура, образование, развитие, угроза, успех,

кризис, будущее. От того, какие понятия выдвигаются на первый план, как они соотносятся друг с другом и какие оценки их сопровождают, зависит не только содержание текста, но и его идеологическая и прагматическая направленность. В этом смысле медиадискурс становится пространством не просто передачи информации, а смыслового конструирования реальности.

Языковая личность начинается не с нулевого, а именно с первого, тезаурусного уровня, поскольку только здесь становится возможным индивидуальный выбор, личностное предпочтение и иерархизация значимых понятий. Данное положение чрезвычайно важно для понимания медиадискурса. Автор медиатекста неизбежно отбирает одни смыслы и ослабляет другие, подчеркивает одни аспекты событий и игнорирует другие. Следовательно, через тезаурусный уровень в медиадискурсе раскрывается не только содержание текста, но и ценностная позиция говорящего. Не менее важным является мотивационный уровень, который связан с коммуникативно-деятельностными потребностями личности, ее целями, установками, намерениями и ценностными ориентирами. Караулов указывает, что на этом уровне объектом рассмотрения становятся духовные, социально-культурные и прагматические характеристики языковой личности [4: 10]. Для медиадискурса этот уровень особенно значим, поскольку медиатекст почти всегда ориентирован на воздействие: информировать, убедить, сформировать оценку, вызвать доверие, мобилизовать, предостеречь или побудить к действию. Поэтому без анализа мотивационного уровня невозможно раскрыть реальные коммуникативные задачи медиаречи.

Современные подходы к изучению языковой личности в медиадискурсе во многом опираются на соединение нескольких исследовательских перспектив. Во-первых, это когнитивный подход, позволяющий рассматривать медиатекст как отражение определенной картины мира. Через систему понятий, метафор, ассоциаций и оценок исследователь получает возможность реконструировать знания и представления автора. Во-вторых, это прагматический подход, в центре которого находятся цели речевого воздействия, интенции говорящего, способы убеждения и стратегии общения с адресатом. В-третьих, это дискурсивный подход, предполагающий учет жанра, коммуникативной ситуации, адресата, социальной роли автора и особенностей медиаплатформы. В медиадискурсе языковая личность особенно ярко проявляется в условиях публичности. Если в бытовом общении речевое поведение часто остается ситуативным и частным, то в медиа оно приобретает общественную значимость. Любое высказывание автора начинает функционировать не только как текст, но и как позиция, интерпретация, форма воздействия. Отсюда возрастает роль оценочной лексики, экспрессивных средств, интертекстуальных включений, риторических вопросов, противопоставлений, языковой игры. Все эти элементы не случайны: они отражают индивидуальность автора и одновременно служат инструментами влияния на аудиторию. Особенно заметны эти процессы в цифровой медиасреде. Современные медиа характеризуются высокой скоростью коммуникации, интерактивностью, доступностью обратной связи и постоянным обновлением информационного потока. В таких условиях языковая личность становится более гибкой, адаптивной и вариативной. Один и тот же субъект может по-разному организовывать свою речь в новостной статье, аналитическом комментарии, авторской колонке, блоге или посте в социальной сети. Это свидетельствует о том, что медиадискурс не только отражает индивидуальные черты языковой личности, но и активно формирует новые модели речевого поведения.

Исследование языковой личности в медиадискурсе позволяет также выявить соотношение индивидуального и социального в языке. С одной стороны, автор медиатекста выступает как конкретная личность со своими знаниями, оценками и речевыми предпочтениями. С другой стороны, он включен в определенное институциональное, культурное и идеологическое пространство, которое задает рамки допустимого, актуального и значимого. Именно поэтому анализ языковой личности в медиадискурсе требует комплексного подхода: необходимо учитывать и внутреннюю структуру личности, и внешние условия ее речевой реализации. Современные подходы к изучению языковой личности в медиадискурсе показывают, что данное направление является одним из наиболее перспективных в современной лингвистике. Концепция Ю. Н. Караулова дает прочную теоретическую основу для такого анализа, позволяя рассматривать языковую личность как многоуровневую структуру, проявляющуюся в словаре, системе понятий и мотивационно-прагматической сфере [4: 101]. В медиадискурсе эта структура реализуется особенно полно, поскольку именно здесь язык становится инструментом публичного мышления, оценки, самопрезентации и воздействия. Следовательно, исследование языковой личности в медиадискурсе позволяет глубже понять современные процессы развития языка, изменения речевых норм и трансформацию коммуникативной культуры в информационном обществе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова, Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. — Москва : Советская энциклопедия, 1990. — С. 136–137.
2. Добросклонская, Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ / Т. Г. Добросклонская. — Москва : Флинта : Наука, 2008. — 264 с.
3. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепт, дискурс / В. И. Карасик. — Волгоград : Перемена, 2002. — 477 с.
4. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. — Москва : Наука, 1987. — 261 с.
5. Кубрякова, Е. С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова. — Москва : Языки славянской культуры, 2004. — 560 с.
6. Маслова, В. А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. — Москва : Академия, 2001. — 208 с.